

Sport⁺

2023

No 1

Sport fan-ta'limi, innovatsion
texnologik ilmiy-amaliy jurnal

Sport+

Sport fan-ta'limi, innovatsion
texnologik ilmiy-amaliy jurnal

2023

№1

Главный редактор

Исмагилов Д. К. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Редакционная коллегия:

Болтабаев М. Р. – д.э.н., профессор

Кошбахтиев И. А. – д.п.н., профессор

Халмухамедов Р. Д. – д.п.н., профессор

Керимов Ф. А. – д.п.н., профессор

Алламуратов Ш. И. – д.б.н., профессор

Сафарова Д. Д. – к.м.н., профессор

Умаров М. Н. – к.п.н., профессор

Светличная Н. К. – доцент

Умаров Ж. Х. – д.п.н., (DSc), профессор

Таджибаев С. С. – д.п.н., (DSc), профессор

Киргизбоев М. М. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Тангриев А. Т. – доцент (чемпион мира по дзюдо)

Тангриев А. Ж. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Давлетмуратов С. Р. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Тилляходжаев А. – д.ф.п.э.н. (PhD), доцент

Анашов В. Ж. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Болтаев А. А. – д.ф.п.п.н. (PhD)

Каримов И. И. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Серебряков Ю. В. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Эштаев С. А. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Артиков З. С. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Балтаева И. Т. – к.ф.н., доцент

Hurmatli mushariylar!

Hozirgi vaqtda O'zbekiston Respublikasi sportchilarining kasbiy va sport tayyorgarligiga qo'yiladigan talablar darajasi muttasil oshib bormoqda.

Talablarning o'sishi, bir tomondan, uzoq muddatli mashg'ulotlarning barcha bosqichlarida sportchilarni tayyorlash jarayonining sifatini oshirishga qaratilgan yangi texnologiyalarni qo'llash, boshqa tomondan, ilmiy-texnika taraqqiyot bilan bog'lash dolzarbligini anglatadi. Sportchilarni tayyorlash bosqichlarida sport mahoratini shakllantirish modeli, o'z navbatida, bunday qayta tashkil etishda vakolatli mutaxassislarining ishtirokini talab qiladi.

Taqdim etilgan holatlar amaliyotga yo'naltirilgan, shaxsiylashtirilgan yondashuvlar sportchining har tomonlama tayyorgarligini boshqarish kabi sohalarning maqsadlarini belgilaydi.

Valeologiya, sog'lomlashtiruvchi jismoniy tarbiya va sport madaniyati bo'yicha bilimlarni o'zlashtirish uchun fanni talab qiladigan sport texnologiyalaridan (jismoniy holatni baholash, tana tuzilishi va raqobatbardosh faollikni aniqlash) foydalanish, bu esa malakali mutaxassislarining ishtirokini taqozo etadi.

Yuqorida aytilganlar o'quv jarayonini modernizatsiya qilishni talab qiladi, bunda sport mahoratini shakllantirish bosqichlarida sportchilarni tayyorlash tizimini yaratish bo'yicha murabbiy va sportchining oqilona tashkil etilgan birgalikdagi faoliyati tizimi asosidagi uslubiy tavsiyalarni ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega. analitik guruh ishini yo'lga qo'yish muhim ahamiyatga ega.

Yuqorida ta'kidlangan ilmiy texnologiyalar organizm tizimlarida zaruriy funktsional o'zgarishlarni shakllantirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish maqsadida o'quv jarayonini modernizatsiya qilish uchun asosdir.

Sizga sport-pedagogika fanlarining zamonaviy yutuqlariga mos keladigan, etuk mutaxassislar ishtirokidagi tadqiqotlar natijalarini "SPORT+" jurnalining ilmiy maqolalarida chop etilishni taklif etamiz.

JURNALNING DOIMIIY RUKUNLARI:

sport mashg'ulotlari;
Sog'lomlashtiruvchi jismoniy madaniyat;
Valeologiya inson salomatligi haqidagi fandi;
Ilmiy hayot;
Sifatli sport ta'limi;
Amaliyotga yo'naltirilgan yondashuv;
Shaxsiylashtirilgan yondashuv;
Sportchilarning har tomonlama tayyorgarligi to'g'risidagi ma'lumotlarni raqamlashtirish vositalari;
Sportchilarning integral tayyorgarligini boshqarish;
Aerobik gimnastika;
ekologik madaniyat;
Sportchilarning jismoniy holati;
Sport akademiyalarida mashg'ulotlar mazmuni;
Sport turizmi va mehmondo'stlik;
Sport davolash usullari.

MUNDARIJA

Особенности подготовки юных футболистов на этапах начальной подготовки, спортивно – оздоровительном и групп начальной специализации	4
Д.К. Исмагилов	
Yosh dzyudochilarda tezkor-kuch qobiliyatining samaradorligini oshirish.....	9
Tangriyev Alisher Jumanazarovich , pedagogika bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent	
Информационно-аналитический поиск в спортивной науке	14
Н.К. Светличная	
О содержании тренировки футболистов на установленных факторах интегральной подготовки спортсменов высокой квалификации	19
Сергей Султанович Токов	
Передача мяча как основное технико-тактическое действие футболистов.....	27
С. В. Бабаян	
15–16 yoshli voleybolchilarda ayrim jismoniy va funksional ko'rsatkichlarni turli yuklamalar ta'sirida o'zgarish dinamikasi	29
Boltayev A. A.	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida jismoniy tarbiya darslarini ustuvor yo'nalishda tashkil qilish.....	33
M. Qirg'izboyev	
Обоснование специальных упражнений направленных на совершенствование интегральной подготовленности футболистов высокой квалификации на этапе высшего спортивного мастерства	38
Кошбахтиев И. А.	
Распределение тренировочных нагрузок футболистов в подготовительном периоде	40
Давлетмуратов С. Р.	
Futbolchilarni turli vaziyatlarda darvozaga zarba berish aniqligini o'rganish Futbolchilarni turli vaziyatlarda darvozaga zarba berish aniqligini o'rganish.....	45
A.A.Artiqov.	
Проблемные аспекты самостоятельной работы по физическому воспитанию в образовательной программе кредитно-модульной системы обучения.....	50
И.В. Бабичева.	
Malakali dzyudochilarni taktik tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	54
A.T.Tangriyev	

15–16 YOSHLI VOLEYBOLCHILARDA AYRIM JISMONIY VA FUNKSIONAL KO'RSATKICHLARNI TURLI YUKLAMALAR TA'SIRIDA O'ZGARISH DINAMIKASI

A.A. BOLTAYEV

**O'zDJTSU "Badminton tennis nazariyasi va uslubiyati"
kafedrası dottsenti Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)**

Annotatsiya: Maqolada 15–16 yoshli voleybolchilarda ayrim jismoniy va funksional ko'rsatkichlarni mashg'ulot hamda o'yin yuklamalari ta'sirida o'zgarish dinamikasi tahlil qilingan. Aniqlandiki, mashg'ulot va testlardan avval olingan dastlabki ko'rsatkichlar shu mashg'ulot va testlar yuklamalari ta'sirida tushib ketgan. Lekin o'yin yuklamalaridan so'ng ushbu ko'rsatkichlar yanada sustlashgan. Bunday holat tadqiqotda ishtirok etgan voleybolchilarning jismoniy imkoniyatlari ham, ularning funksional komponentlari ham mukammal shakllanmaganligidan darak beradi.

Kalit so'zlar: jismoniy va funksional ko'rsatkichlar, test, yuklama, sakrash, makkisimon yugurish, mashg'ulot, o'yin, yurakni qisqarish soni (YuQS), nafas olish soni (NOS).

Abstract: The analysis of results of the research of the level of development of special efficiency of young volleyball players of 15–16 years and the possibility of its preservation in the course of the game is presented in article. It is established that such level of the studied qualities decreases in process of end of game parties more and more. The opinion is put forward that such dynamics of change of these qualities demonstrates instability of their status.

Keywords: volleyball players, special working capacity, hopping endurance, shuttle run, heart rate, breath frequency, arterial blood pressure.

Аннотация: В статье анализируется динамика изменений некоторых показателей физического и функционального статуса у волейболистов 15–16 лет под влиянием различных нагрузок. Установлено, что исходные показатели, полученные до тренировки и до применения тестов значительно снизились под влиянием этих нагрузок. Однако, под влиянием игровых нагрузок наблюдалось еще большее снижение изучаемых показателей, что связано, очевидно, с недостаточно устойчивым развитием физического и функционального статуса обследованных юных волейболистов.

Ключевые слова: показатели физического и функционального статуса, тест, нагрузка, прыжок, челночный бег, тренировка, игра, частота сердечных сокращений (ЧСС), частота дыхания (ЧД).

KIRISH

Barcha sport turlarida, shu jumladan voleybolda ham texnik-taktik mahorat darajasini uzoq mudatli mashg'ulot va musobaqa yuklamalari ta'sirida saqlab qolish nafaqat jismoniy tayyorgarlik bilan belgilanadi, balki ustuvor jihatdan funksional imkoniyatlarga bog'liqdir. Lekin, ayrim manbalardan ma'lumki, hatto yuqori malakali sportchilarda ham jismoniy va funksional imkoniyatlar mashg'ulot hamda musobaqa yuklamalari ta'sirida keskin tushib ketadi.

Shuni ham ta'kidlash joizki, ayrim holatlarda jismoniy va funksional ko'rsatkichlar ba'zi testlar yuklamalaridan so'ng ham sustlashishi kuzatilgan. Bunday holat mashg'ulotlar va musobaqalar oraliqlarida ularning yakunida ish qobiliyatini tiklashga qaratilgan relaksatsion mashqlarni qo'llashga jiddiy e'tibor bermasligidadir.

TADQIQOTNING METODOLOGIYASI

15–16 yoshli voleybolchilarda ayrim jismoniy va funksional ko'rsatkichlarni turli yuklamalar (mashg'ulot, musobaqa, test yuklamalari) ta'sirida o'zgarish dinamikasini o'rganishga bag'ishlangan.

ADABIYOTLAR SHARHI

Toshkent shahridagi 2-bolalar va o'smirlar sport maktabida shug'ullanuvchi 43 nafar 15–16 yoshli voleybolchilar tanlandi. Tadqiqotda quyidagi uslub-testlardan foydalanildi: yuqoriga ko'tarilgan qo'llar uchidan 43 sm. balanda o'rnatilgan markerga maksimal-marta sakrab qo'llarni tekkizish sonini aniqlash (sakrash chidamkorligi): yurakning qisqarish soni (YuQS) va arteriya qon bosimi (AQB)ni MiBand–2 asbobi yordamida aniqlash, nafas olish soni (NOS)ni aniqlash.

Lekin bunday hajmga loyiq maksimal-marta sakrash ish qobiliyati shu yoshli voleybolchilar uchun yetarlimi yoki yo'qmi? – degan savol tug'iladi. A. V. Suxanov, Y. V. Fomin, L. V. Bul'ykina (2012)larning ma'lumotlariga qaraganda, 5 partiyali bir o'yin davomida yuqori malakali voleybolchilar faqat hujum zarbalari va to'siq qo'yish uchun o'rtacha 106-marta, o'yin funksiyalariga qarab individual ko'rsatkichlar diapazoni 76–114-martani tashkil etar ekan. Bir mashg'ulot davomida esa faqat zarba va to'siq qo'yish uchun 147-martagacha sakrashga to'g'ri kelar ekan. Bundan tashqari ushbu voleybolchilar yana 250-martagacha boshqa texnik usullar (to'p uzatish, to'p kiritish) va chalg'ituvchi harakatlarni ijro etish uchun ko'p-martalab sakrashlariga to'g'ri kelar ekan.

TAHLIL VA NATIJADORLIK

Ma'lumki, ish qobiliyati haqida gap ketganda, ayniqsa so'z uning sifati va samaradorligiga tegishli bo'lsa, masalaning mohiyati va pirovard «mag'izi» boshqa jismoniy sifatlarning shakllangan yoki shakllanmaganligiga borib taqaladi. Ya'ni samarali natijaga mos umumiy va maxsus chidamkorlik kuch, tezkorlik, chaqqonlik, egiluvchanlik sifatlarini o'zida mujassam qilgan bo'ladi. Ushbu sifatlarning o'zaro uzviy bog'liqligi va ularning yuksak darajadagi integral natijasi mahoratining muayyan taqdirini belgilab beradi. Maqsadra muvofiq rejalashtirilgan jismoniy tayyorgarlik sport mahoratini shakllantirish va musobaqa davomida yuksak natijaga erishishda nihoyatda muhim omillardan biridir. Lekin, sport amaliyotida har doim ham rejalashtirilgan jismoniy mashqlar muvofiq harakat sifatlarini rivojlantirishda kutilgan natijani bermaslik holatlari tez-tez uchrab turadi. Buning asosiy sabablaridan biri mashg'ulotlarda qo'llanilgan u yoki bu jismoniy mashqlarning hajmi va shiddati hamda ushbu ko'rsatkichlarni shug'ullanuvchilar organizmiga ta'sir etish darajasi (organizmni nagruzkaga bo'lgan aks javobi – reaksiyasi) obyektiv ravishda baholanmasligidadir. Shuning uchun ham o'quv trenirovka jarayonida qo'llanilayotgan jismoniy nagruzka (jismoniy mashqlar) ning shug'ullanuvchilar organizmining funksional imkoniyatlariga muvofiq e'tiborga olinishi shu nagruzkani maqcadga muvofiq rejalashtirish imkoniyatini yaratadi. Malakali sportchilarni tayyorlashda harakat funksiyasining ikki, bir-biriga uzviy bog'liq tomoniga alohida e'tibor qaratiladi: – sportchini texnik-taktik malakalarga o'rgatish va ularni takomillashtirish; – sportchi jismoniy sifatlarini tanlangan sport turi xususiyatiga muvofiq) ravishda tarbiyalash. So'ngi yillarga kelib olimlar o'rtasida malakali sportchilarni tayyorlashda jismoniy tayyorgarlikni o'rni, jumladan jismoniy sifatlarning bir-biriga uzviy bog'liqligi hamda ularni sport mahoratiga bo'lgan ta'siri haqidagi muammolar tobora katta qiziqish uyg'otib bormoqda.

Shunday ekan tadqiqotimizda ishtirok etgan yosh voleybolchilarda qayd etilgan maksimal-marta sakrash sonining o'rtacha ko'rsatkichi ($31,9 \pm 3,44$ -marta)ni yetarli deb bo'lmaydi. Boz ustiga mazkur ko'rsatkichning kardiopulsometrik qiymatining nisbatan baland bo'lishi sakrash ish qobiliyatining optimal shakllanmaganligidan darak beradi. Ana shu jihatdan maksimal-marta sakrash, tezkorlikni ifodalovchi boshqa testlar va mashg'ulot yuklamalarining funksional qiymatini aniqlash voleybolchilarga xos maxsus ish qobiliyatini yanada obyektiv baholash uchun nihoyatda muhimdir. Chunonchi, tadqiqotda ishtirok etgan 15–16 yoshli voleybolchilarda maksimal-marta sakrash testidan avval

YuQS 77,5±2,83-marta/daq. bilan ifodalangan bo'lsa, test yuklamasidan keyin ushbu ko'rsatkich 129,4±3,92-marta/daq.ni tashkil etdi (1-jadval).

1-jadval: 15–16 yoshli voleybolchilarda mashg'ulot va test yuklamalaridan avval hamda keyin ish qobiliyatini ifodalovchi ko'rsatkichlarning o'zgarish dinamikasi – n=43 ($\bar{X} \pm d$)

Harakat testlari	Funksional testlar				
	Harakat testlari natijalari	YuQS (marta/daq.)	NOS (marta/daq.)	AQB (mm/s.u.)	
				Sistolik bosim	Diastolik bosim
43 sm. balandda o'rnatilgan markerga maksimal-marta sakrash (marta): - mashg'ulotdan avval	31,9±3,44	77,5±2,83 129,4±3,92	14,3±1,12 35,6±2,26	117,9±3,17 147,5±4,22	81,9±2,17 77,3±2,01
- mashg'ulotdan keyin	25,5±3,12	159,2±5,02 168,6±5,39	37,7±2,76 41,3±3,44	156,5±3,71 161,7±3,89	75,2±2,11 77,8±2,11
“Archasimon” yugurish 92 m. (sek.): - mashg'ulotdan avval	24,5±2,05	72,6±2,92 129,4±4,36	13,7±1,02 38,3±3,14	127,3±2,46 149,2±3,72	71,6±1,81 75,2±1,53
- mashg'ulotdan keyin	28,9±2,47	168,3±3,97 172,5±4,07	39,2±2,18 43,8±2,36	158,4±3,01 167,5±5,38	73,5±1,92 71,7±1,78
9–3–6–3–9 m.ga makkisimon yugurish (sek.): - mashg'ulotdan avval	8,3±0,78	69,6±2,11 127,4±4,09	14,9±1,27 33,7±2,78	124,3±2,16 147,5±3,12	70,5±1,52 73,6±1,92
- mashg'ulotdan keyin	12,7±0,99	138,7±4,72 159,4±5,88	37,9±2,03 43,4±3,17	149,8±3,24 161,7±3,98	72,6±1,67 75,3±1,81

Izoh: YuQS – yurakni qisqarish soni; NOS – nafas olish soni; AQB – arteriya qon bosimi; suratda – testdan oldin; mahrajda – testdan keyin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Biz ana shu fikr yoki xulosaning obyektivlik xususiyatini o'rganish maqsadida 15–16 yoshli voleybolchilarda 5 partiyali modellashtirilgan o'yin yuklamasidan avval va keyin maxsus ish qobiliyatining o'zgarish dinamikasini aniqlash bo'yicha qo'shimcha tadqiqot o'tkazdik. Tadqiqot natijalari 2-jadvalda keltirilgan. Jadvalda qayd etilgan natijalardan shu narsa ma'lum bo'ladiki, o'yin boshlanmasdan oldin olingan maksimal sakrash soni muvofiq test bo'yicha 34,5±3,47-martani tashkil etdi. Bunday o'rtacha ko'rsatkich mashg'ulot oldidan olingan maksimal sakrash ko'rsatkichidan biroz yuqoriroq miqdorda (2,5-martaga) qayd etilganligi odatda o'yinoldi vaziyatlarida yuzaga keladigan motivatsion-emotsional faollik bilan bog'liq ekanligi ehtimol qilinadi.

2-jadval: 15–16 yoshli voleybolchilarda 5 partiyali o‘yin yuklamasidan avval va keyin maxsus ish qobiliyatining o‘zgarish dinamikasi – n=24 ($\bar{X} \pm d$)

Harakat testlari	Funksional testlar				
	Harakat testlari natijalari	YuQS (marta/daq.)	NOS (marta/daq.)	AQB (mm/s.u.)	
				Sistolik bosim	Diastolik bosim
43 sm. balandda o‘rnatilgan predmetga maksimal-marta sakrash (marta):	34,5±3,47	78,3±3,12	13,7±1,28	121,4±2,15	78,5±2,12
- o‘yindan avval		129,7±3,94	39,2±3,16	147,6±5,01	75,2±2,04
- 2 partiyadan keyin		137,2±4,12	32,5±2,46	139,6±4,07	70,7±1,92
- 4 partiyadan keyin		143,8±4,36	37,3±2,93	143,5±4,72	74,2±2,11
- 5 partiyadan keyin (o‘yindan keyin)	27,2±2,83	147,6±4,79	39,7±3,08	153,9±5,11	73,5±2,07
“Archasimon” yugurish 92 m. (sek.):	26,7±2,12	73,6±2,97	15,3±1,36	127,4±2,29	72,5±1,97
- o‘yindan avval		129,3±3,18	35,7±2,76	147,2±4,66	77,3±2,08
- 2 partiyadan keyin		137,2±4,12	32,5±2,46	139,6±4,07	70,7±1,92
- 4 partiyadan keyin		143,8±4,36	37,3±2,93	143,5±4,72	74,2±2,11
- 5 partiyadan keyin (o‘yindan keyin)	29,8±2,37	147,6±4,79	39,7±3,08	153,9±5,11	73,5±2,07
		165,7±5,11	45,9±3,97	164,3±5,96	76,7±2,39

Izoh: YuQS – yurakni qisqarish soni; NOS – nafas olish soni; AQB – arteriya qon bosimi; suratda – testdan oldin; mahrajda – testdan keyin.

O‘yin yuklamasidan avval olingan test ko‘rsatkichlarining o‘yin yakunida (5 partiyadan keyin) keskin tushib ketishi, test va o‘yin yuklamasi, shu jumladan har bir partiyadan keyin (5 partiya) shu yuklamalarning funksional qiymati (YuQS, NOS, AQB)ning dastlabki (o‘yinoldi) ko‘rsatkichlarga nisbatan keskin ortib ketishi mazkur yosh voleybolchilarda maxsus jismoniy ish qobiliyati ancha zaif darajada rivojlanganligidan dalolat beradi.

O‘tkazilgan tadqiqot natijalariga asosan shunday to‘xtamga kelish mumkinki, 15–16 yoshli voleybolchilarda maxsus jismoniy ish qobiliyatini baholash maqsadida qo‘llanilgan testlar natijalari (maksimal-marta sakrash 34,5–31,9-marta, archasimon yugurish 26,7–24,5 sek.)ni mashg‘ulot va o‘yin yuklamalari nitajasida susayib ketishi, yuklamalar qiymatining ortib ketganligi ularda jismoniy va funksional tayyorgarlik yetarli shakllanmaganligini tasdiqlaydi. Raqobat borgan sari kuchayib borayotgan, yuklamalar hajmi va shiddati keskin o‘sib borayotgan zamonaviy voleybolda yuksak natijaga erishish esa yuksak shakllangan integrallashgan jismoniy, texnik-taktik va psixofunksional imkoniyatlarga ega bo‘lishni talab qiladi.

Adabiyotlar:

1. Беляев А.В., Савин М.В. Волейбол. // Учебник. ISBN 978–5–98724–059–5. 2009. – 360с.
2. Волков Л.П. Теория и методика детского и юношеского спорта. – Киев: Олимпийская литература, 2002. – 294 с.
3. Годик М.А. Физическая подготовка футболистов. М.: Терра-Спорт, 2006.–272 с.
4. Матвеев Л.П. Общая теория спорта и ее приклад/ Л.П.Матвеев.-Изд. Четвертое, испр. И доп.-СПб. [и др.]: Лань, 2005.- 377, [1]с.: ил., табл.; 21 см.; ISBN 5–8114–0585–5 : 3000.
5. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в Олимпийском спорте. Общая теория и её практические приложения: Учебник для тренеров I кн-К.: Олимпийская литература, 2015. – 1. – 680 с.
6. Суханов А.В., Фомин Е.В., Булыкина Л.В. Прыгучесть и прыжковая подготовка волейболистов // Методическое пособие. М., 2012.
7. Фурманов А.Г. Подготовка волейболистов. Минск, МЕТ, 2007. – 329с.
8. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физической культуры и спорта. Учебник. 12-е изд., исп. – М.: Академия, 2014. – 480с.

Sport+

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2023. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Sport+" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelavermasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Telefon: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

«Sport+» jurnali 19.07.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi

Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan

C-5669263 reestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №104147

PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani 15-mavze, 19-uy.

Telefon: 93-718-40-07. Telegram: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

